

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 567 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдодовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	

КОМПЛАЙНС В СИСТЕМЕ «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Юнусова Римма Рахманбердиевна

к.э.н (PhD), доцент, совместная международная образовательная программа ТГЭУ и УрГЭУ,
ORCID: 0009-0004-2316-2077

Аннотация: В данной статье рассмотрены значение системы комплаенс в контексте зеленой экономики, аспекты системы комплаенс, связанные с природой и окружающей средой, основные направления комплаенс в контексте зеленой экономики, научно-теоретические взгляды зарубежных и отечественных ученых по этому поводу, перспективы внедрения соответствия, основные аспекты, приводятся. Изучено значение системы комплаенс в экономике страны для внедрения зеленой экономики.

Ключевые слова: комплаенс, компания, стандарт, конкурентоспособность, субъект, управление, цифровизация, риски, финансирование, технология, природа, ущерб.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida komplaens tizimining ahamiyati, komplaens tizimining tabiat va atrof muhit bilan bog'liq jihatlari, yashil iqtisodiyot sharoitida komplaensning asosiy yo'nalishlari, bu borada xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari, komplaensni joriy etish istiqbollari va asosiy jihatlari ochib berilgan. Komplaens tizimining mamlakat iqtisodiyotida yashil iqtisodiyotni joriy qilish borasidagi ahamiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: komplaens, kompaniya, standart, raqobatbardoshlik, subyekt, boshqarish, raqamlashtirish, risklar, moliyalashtirish, texnologiya, tabiat, zarar.

Abstract: This article describes the importance of the compliance system in the context of a green economy, the aspects of the compliance system related to nature and the environment, the main directions of compliance in the context of a green economy, the scientific and theoretical views of foreign and domestic scientists on this issue, the prospects for the implementation of compliance, its main aspects. The importance of the compliance system in the implementation of a green economy in the country's economy is studied.

Key words: compliance, company, standard, competitiveness, subject, management, digitization, risks, financing, technology, nature, damage.

ВВЕДЕНИЕ

«Зелёная экономика» – это инициатива по улучшению различных методов и материалов: от технологий производства энергии до нетоксичных чистящих средств. Основной целью, которую необходимо достичь в этой быстро развивающейся сфере, является обеспечение стабильности экономического развития.

Поскольку всё больше научных исследований в области «зелёных» технологий указывают на глобальное потепление и изменение климата, вызванное парниковыми газами, общество всё чаще призывает к созданию экологически безопасных механизмов, которые помогут снизить воздействие потребления топлива, свалок и выбросов промышленного сектора.

Текущие исследования промышленных групп изучают альтернативные методы получения и производства зелёной энергии. Правительства и Мировой энергетический совет (WEC) играют ключевую

роль в разработке и реализации крупномасштабных усилий в области «зелёных» технологий, которые удовлетворяют потребности общества через неограниченные пути в будущее, не нанося вреда и не истощая природные ресурсы. Короче говоря, удовлетворение потребностей настоящего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Зелёная экономика – это экономика, ориентированная на управление природными ресурсами при сохранении благосостояния общества и обеспечении возврата продуктов конечного использования в производственный цикл. Основным направлением «зелёной» экономики является экономное потребление истощающихся ресурсов (полезных ископаемых – нефти, газа), а также рациональное использование неисощаемых ресурсов.

Комплаенс означает создание внутренних политик экономики, направленных на соответствие нормам закона и стандартам, а также на снижение внешних рисков. В условиях цифровой экономики, когда ключевым активом становятся данные и основанные на них инновации, особое значение приобретает соблюдение стандартов в области цифровой безопасности и неприкосновенности частной жизни [11]. Возможность противостоять рискам обеспечивает конкурентоспособность экономики в условиях цифровизации, что позволяет ей занимать более устойчивое положение. Решающее значение для компаний приобретает цифровой комплаенс – правила внутренней политики.

Зачастую целью комплаенса является минимизация рисков, которые могут привести хозяйствующего субъекта не только к финансовым потерям, но и к потере доверия контролирующих органов и партнёров. Помимо определения прямых финансовых потерь, комплаенс-контроль выявляет и другие последствия: юридические, банковские, кредитные и другие риски, влияющие на дальнейшую работу и устойчивое развитие.

Поэтому, по сути, комплаенс-риск – это несоблюдение законов, инструкций, правил, стандартов саморегулируемых организаций и этических кодексов. При разработке мер по реализации данной формы внутреннего контроля необходимо выявить риски, составляющие основу комплаенс-рисков и оказывающие наибольшее влияние на финансовое состояние любой организации. Следует подчеркнуть, что оценка рисков, их выявление и предотвращение являются важным регуляторным инструментом управления деятельностью экономического субъекта.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Оксфордский словарь английского языка определяет соответствие следующим образом:

Комплаенс – это послушание, то есть действие, совершаемое в соответствии с инструкциями, требованиями, стандартами. В последние годы комплаенс стал мировой тенденцией бизнеса, поскольку позволяет обеспечить систему внутреннего контроля и избежать возможных потерь и рисков. Комплаенс – относительно новый механизм для экономического сообщества, поэтому этот термин имеет несколько определений. Проще говоря, комплаенс – это подсистема мониторинга и оценки потенциальных рисков, включая процедуры обеспечения соблюдения законодательства [1].

«Будущее технологий определённо зелёное. В условиях роста затрат на электроэнергию и угрозы глобального потепления многие предприятия осознают преимущества использования технологий для сокращения выбросов углекислого газа и минимизации выбросов, а также оказания положительного влияния на их бизнес» [2].

«Зелёная экономика всегда впереди. Она признаёт, что её конкурентоспособность в мире может быть обеспечена за счёт использования зелёных технологий. Страна обладает богатыми ресурсами, земельным массивом, биологическим разнообразием, тропическими лесами, водой, энергией, природным газом в реализации зелёной экономики и сможет использовать биомассу таким образом, чтобы не наносить вреда природе» [3].

В. Фанг, К. Ма и З. Лей изучили взаимосвязь между корпоративной культурой и корпоративной устойчивостью с точки зрения предприятий транспортной инфраструктуры. Для определения того, какие факторы корпоративной культуры могут влиять на устойчивость низкого уровня, они предложили модель, которая позволяет выявить соответствующие факторы. Исследователи проанализировали выбросы углекислого газа на предприятиях транспортной инфраструктуры в рамках требований зелёной экономики и показали ущерб, наносимый транспортными средствами [4].

Мажорина в своей работе о праве устойчивого развития утверждает: «Различные государственные политики, направленные на достижение общего плана устойчивого развития, должны включать критерии, начиная от сохранения природного капитала и заканчивая развитием культурного и социального капитала. Целостность и синергетический аспект».

Словом, роль человека как потребителя товаров и услуг и их негативное влияние на окружающую среду прямо отмечается как самая большая проблема при переходе к зелёной экономике [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическую и методологическую основу данного исследования составляют научные взгляды отечественных и зарубежных учёных, проводящих исследования в области зелёной экономики и цифровизации экономических отраслей. В исследовании использовались такие методы, как абстрактное аналитическое наблюдение, нормативный и позитивный анализ, сравнительный и факторный анализ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

До сих пор не существует согласованного на международном уровне определения термина «зелёная экономика». В контексте «зелёной» экономики мы понимаем экономические сектора и институциональные механизмы, которые улучшают окружающую среду, продуктивность экосистем и экологическое качество жизни на экономически эффективной и долгосрочной основе, включая косвенные экономические выгоды, сокращение бедности и более широкое предоставление государственных услуг, а также доступ к ресурсам окружающей среды.

Затраты на улучшение природной среды теперь окупаются благодаря появлению множества экономически эффективных технологий, восстанавливающих экосистемы и повышающих их экономическую продуктивность.

Оценка комплаенс-риска должна проводиться с учётом:

- профессиональной компетентности сотрудников отдела, выполняющих контрольные функции;
- объёма и видов деятельности организации;
- клиентской базы (в разрезе поставщиков, покупателей, других подрядчиков);
- наличия структурных подразделений, в том числе в других регионах;
- законодательства и нормативных правовых актов в области бухгалтерского учёта и налогообложения.

При осуществлении комплаенс-мониторинга необходимо разрабатывать комплаенс-программы, комплаенс-стратегии и комплаенс-планы, ориентированные на стандарты конкретного объекта, желаемого внедрить данную систему.

Комплаенс-мониторинг как перспективное средство снижения комплаенс-рисков призван надёжно донести не только до финансовых институтов, но и до организаций конкретных отраслей экономики основные позиции субъектов предпринимательства в вопросах охраны окружающей среды [14].

Реализация комплаенса в контексте зелёной экономики является одной из целей устойчивого развития здоровья и благополучия работников, поскольку благополучие сотрудников является конкурентным преимуществом для страны [15]. Уровень социально-экономического развития определяется не только мощью производительных сил, но и здоровьем работающего населения [16].

Работа во вредных условиях требует особых требований к управлению здоровьем работников, и в настоящее время эффективным при их соблюдении является риск-ориентированный подход с возможностью разработки профилактических мер.

В республике зарегистрировано более 7 тысяч человек с профессиональными заболеваниями. В основном это связано с неиспользованием зелёных технологий на производстве и потерями на производстве.

Ведущие профессиональные заболевания:

- заболевания, вызванные промышленными аэрозолями – 41,6%;
- заболевания, связанные с функциональными перегрузками отдельных органов и систем – 27,0%;
- заболевания, вызванные физическими факторами – 25,3%;
- заболевания, вызванные химическими факторами – 4,4%;
- заболевания, вызванные биологическими факторами – 0,8%;
- аллергические заболевания – 0,9%;
- злокачественные новообразования – 0,1%.

Если обратить внимание на опыт Казахстана, то анализ регионального распределения профпатологии показал, что 54,7% больных были из Карагандинской области, 34,4% – из Восточно-Казахстанской области, 4% – из Жамбылской области, 2,1% – из города Шымкент, 1,4% – из Акмолинской области, Павлодарской области – 0,8%.

В Астанинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областях профессиональными заболеваниями заболели 23-37 человек.

Анализ профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности показал, что в горнодобывающей и угольной промышленности наблюдается высокий уровень заболеваемости:

- 65% – в горнодобывающей промышленности;
- 27,9% – в угольной промышленности;
- 4,1% – в химической промышленности;
- 1,6% – в металлургии;
- 0,8% – среди медицинского персонала;
- 0,6% – в строительстве.

Зарегистрированный уровень профессиональной заболеваемости не отражает реальной ситуации в сфере условий труда в современном Казахстане. Если в Казахстане в год наблюдается 300–600 случаев профессиональных заболеваний, в Чехии этот показатель превышает 1000, в Польше – более 2000, во Франции – более 50 000 новых профессиональных заболеваний в год.

В результате многолетних гигиенических исследований, проводимых казахстанскими учёными в рамках научно-исследовательской деятельности, запланированной экспертами надзорных органов в области санитарно-эпидемиологического и экологического мониторинга, производства и окружающей среды, установлено, что условия на различных промышленных объектах организованы недостаточно качественно. Промышленные предприятия республики не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормам.

Исследование показало, что уровень профессиональной заболеваемости в Казахстане с 2018 по 2022 год изменился незначительно. Уровень заболеваемости среди женщин в общей популяции составил 4%, среди мужчин – 96%. Наибольшее количество случаев зафиксировано среди работников в возрасте от 45 до 59 лет. Наиболее значимую роль в заболеваемости играют такие производственные факторы, как шум, кремнийсодержащая пыль, рабочее положение (стоя и сидя), вибрация, влажность, освещённость, температура. Полученные данные свидетельствуют об актуальности внедрения мер по профилактике профессиональных заболеваний среди работников различных отраслей промышленности в Казахстане.

Организация Объединённых Наций сосредоточила своё внимание на принятии 17 Целей устойчивого развития, одновременно выступая за новый устойчивый подход к политике развития зелёной экономики. В 12-й ЦУР прямо упоминается обеспечение «устойчивых моделей потребления и производства».

Люди во всём мире всё больше обеспокоены глобализацией, индустриализацией, ростом населения и быстрой эксплуатацией природных ресурсов. В настоящее время потребители во всём мире начинают проявлять интерес к продуктам, которые производят меньше отходов, пригодны для дальнейшей переработки после использования и производятся экологически безопасным способом. Поведение потребителей имеет решающее значение, поскольку идеи устойчивости и экологически безопасного потребления становятся всё более популярными в ответ на растущие экологические проблемы. Понимание характера процессов принятия решений клиентами относительно принятия экологически чистых и устойчивых продуктов имеет решающее значение для устойчивого мира [12].

Принято считать, что комплаенс активно осуществляют компании, которые работают в финансовом секторе, однако это не так, поскольку в настоящее время в России комплаенс внедряется во все сектора экономики, начиная от компаний нефтегазовой отрасли, заканчивая рынком электронной торговли. Данная тенденция внедрения комплаенса во все отрасли экономики связана с потенциальными рисками, вследствие которых компания может получить незначительный денежный штраф, испортить деловую репутацию на рынке или вовсе дойти до стадии ликвидации.

- В этом ключе комплаенс позволяет минимизировать различные риски, имея несколько направлений:
- формирование корпоративной этики;
 - недопущение распространения коммерческой тайны;
 - противодействие коррупции;
 - выявление и минимизация рисков;
 - борьба с легализацией доходов, полученных преступным путём;
 - предотвращение конфликта интересов;
 - обеспечение политики конфиденциальности.

Данные направления создаются для чёткого разграничения по работе с возникающими рисками. В каждом направлении существует ряд методов для предотвращения комплаенс-рисков, однако, согласно данным исследования Deloitte, проводимого в России (см. рисунок 1), наибольший процент опрошенных респондентов в приоритет по эффективности методов борьбы с рисками ставят проведение работы с сотрудниками (обучение и различные курсы), а также комплексную проверку. По результатам исследования наименее эффективным методом, по мнению респондентов, для предотвращения рисков является автоматизированная система комплаенс-мониторинга (Рис. 1).

- Автоматизированные системы мониторинга
- Информирование о подозрительных операциях
- Регулярные проверки службой внутреннего контроля
- Комплексная проверка и проведение оценки рисков в бизнес процессе
- Обучение сотрудников

Рисунок 1. Методы предотвращения комплаенс-рисков.

Источник: составлено автором по данным исследования Deloitte [6].

Проблема применения и внедрения системы комплаенс в России состоит в незначительной и ограниченной законодательной базе, которая регулирует данный вопрос. Отечественным компаниям приходится ориентироваться на законодательный опыт других стран, что является достаточно нелегитимным. В рамках принятия решений в части комплаенс-рисков в российской практике компаниям приходится ориентироваться на Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [7], а также различные законы США и Великобритании о взяточничестве и коррупции за рубежом.

Следующей проблемой функционирования системы комплаенс в России является недостаток единых требований в части взаимодействия службы комплаенс и руководства компании. Несовершенства в части подчинённости службы комплаенс не только совету директоров, но и, к примеру, руководителю юридической службы, могут привести к риску нанесения ущерба его прямым обязанностям [8].

Международная интеграция и включение узбекских компаний в мировую среду потребовали решения новых проблем в части соответствия международным стандартам и нормам. Система комплаенс в зарубежной практике активно используется ещё с прошлого века, однако первопроходцами в отечественной практике стали компании финансового сектора, где система комплаенс уже достаточно активно функционирует.

Важность законодательного регулирования института экологического комплаенса и развития механизмов стимулирования предприятий, применяющих экологический комплаенс-контроль в различных сферах деятельности, обусловлена несколькими факторами. Внедрение экологических норм в корпоративную политику хозяйствующих субъектов позволяет органам государственного экологического надзора предупреждать возникновение рисков нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды, а хозяйствующим субъектам – уменьшать финансовые расходы на проведение контрольных мероприятий и снижать вероятность получения штрафных санкций и репутационных потерь.

Юридическая база стран-участниц ЕС в области охраны окружающей среды состоит из следующих ключевых нормативно-правовых актов [1]:

1. Восьмая «Программа действий в области охраны окружающей среды» ЕС на период до 2030 г.;
2. «Европейский зелёный курс» на период до 2050 г. – план достижения нулевого неттовыброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды;
3. «Регламент Европейского парламента и Совета ЕС 2021/1119» – план создания юридической базы для достижения углеродной нейтральности стран Европейского союза к 2050 г.;
4. План действий ЕС «На пути к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы» на период до 2030 г., направленный на сохранение биоразнообразия и создание «зелёной» сельскохозяйственной системы.

Кроме того, в мае 2022г. одним из наиболее последних крупных предложений от Европейской комиссии (ЕК) по укреплению экологической безопасности стало принятие плана REPowerEU, направленного на энергетическую диверсификацию и снижение зависимости от российского ископаемого топлива до 2030

г. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) большинство европейских государств столкнулись с экономическим спадом и депрессивным состоянием бизнеса, что негативно отразилось на соблюдении экологических стандартов, политика ЕС в экологической сфере продолжает оставаться неизменной.

Наличие проработанного законодательства с легко прослеживаемой иерархией способствует проведению активной экологической политики в области охраны окружающей среды со стороны стран-участниц ЕС, позволяя им занимать ведущие позиции в международных экологических рейтингах. Так, согласно одному из последних международных исследований экологической эффективности, проведённого учёными Йельского и Колумбийского университетов в 2022 г., лидирующие позиции заняли преимущественно скандинавские страны – Дания, Финляндия, Швеция и др. Крупнейшие экономики мира (США и Китай) расположились на 46-м и 160-м месте соответственно [9].

Вместе с тем, благодаря действующим механизмам поддержки в стране сформировалась сбалансированная отрасль возобновляемых источников энергии (ВИЭ), позволяющая осуществлять запуск производственных мощностей по локализации высокотехнологичного оборудования и производить строительство новых промышленных объектов, в том числе солнечных, ветряных и геотермальных электростанций [13].

В крупнейших экономиках мира, для сравнения, данный показатель на начало 2022 г. колебался в пределах от 17,2% (Япония) до 55,8% (Германия). В США и Китае доля ВИЭ составляла 18,9% и 26,5% соответственно [10]. Однако выбранный вектор развития российской экономики, связанный с усилением экологического законодательства и формированием действенного механизма реализации экологической политики, позволяет рассуждать о перспективах постепенного внедрения комплаенса не только на крупных предприятиях, но и в субъектах МСП.

В настоящее время узбекская правовая система предусматривает возможность государственной поддержки охраны окружающей среды и внедрения наилучших энергосберегающих технологий и иных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В целом комплаенс-управление в «зелёной» экономике играет важную роль в обеспечении справедливости, устойчивости и доверия со стороны общества и заинтересованных сторон. Это способствует успешному развитию «зелёных» инициатив и создаёт основу для долгосрочной устойчивой экономики.

Комплаенс-управление формирует политику, которая отдаёт приоритет устойчивым практикам, социальному благополучию и сохранению окружающей среды. Устойчивые города интегрируют передовые технологии, способствуют эффективному использованию ресурсов и повышают благосостояние граждан. Образование и воспитание способствуют целостному развитию личности посредством развития ума, приобретения знаний и применения научных принципов.

Честный труд играет ключевую роль в проявлении и воплощении ценностей, которые соответствуют добродетельным людям, лидерам, городам и устойчивому развитию. Интеграция образования и воспитания, хорошо развитый ум, приобретение знаний, научные принципы и честный труд способствуют устойчивому развитию.

Ценности формируют способ существования человека. Несмотря на существование различных форм дифференциации ценностей и их относительный характер, наивысшей и абсолютной ценностью являются сами люди и их жизни. Следуя парадигме «Общества 5.0» и «Индустрии 5.0» для устойчивого развития, ценность отдельного человека следует воспринимать только как ценную цель, а не как средство достижения устойчивого развития.

Несмотря на положительные изменения, связанные с актуализацией экологической повестки в качестве стратегического ориентира развития узбекской экономики и общества до 2035 г., темпы внедрения экологического комплаенса и развития «зелёной энергетики» существенно отстают не только от плановых показателей, заложенных на государственном уровне, но и от зарубежных результатов.

Список использованной литературы

1. Михайлова А.И. Роль экологического комплаенса в природоохранной деятельности юридического лица: правовой аспект // Вестник Полоцкого государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2022. – № 5. – С. 120–125.
2. Zainura, Z.N. (2010). Embracing New Economy with Community-Based Innovation. In 2nd International University Social Responsibility: Conference & Exhibition.
3. Volker, U.F. (2010, November 3). Malaysia Taking Right Step in Green Technology. Retrieved from <http://www.Bernama.com>

4. Fang W., Ma C., Lei Z. Research on Sustainable Development of Transport Infrastructure Based on Corporate Culture and Low-Carbon Perspective // *Journal of Environmental and Public Health*. – 2022. – Article ID 4629422. Doi: 10.1155/2022/4629422
5. Мажорина М.В. Право устойчивого развития: сущность, предмет и методология // *Iex russica*. – 2022. – Т. 75. – С. 117–126. Doi: 10.17803/1729-5920.2022.186.5.117-126
6. Тенденции развития комплаенс в России и СНГ: [Электронный ресурс]. URL: <https://www2.deloitte.com/>
7. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный источник] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
8. Зайтова Анжела Ильдаровна, Кашурников Сергей Николаевич Совершенствование системы комплаенс в России // *E-Scio*. 2023. №2 (77). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-komplaens-v-rossii>.
9. Россию поставили на 112 строчку рейтинга экологической эффективности. URL: <https://nia.eco/2022/06/10/38797/>
10. Сидоренко Г.Г., Жегалин Л.С. Современные тенденции развития комплаенс в сфере экологической безопасности // *Вестник Академии знаний*. 2023. №2 (55). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-razvitiya-komplaens-v-sfere-ekologicheskoy-bezopasnosti>
11. Yunusova, R. Decentralized blockchain networks and economic security: Balancing scalability and security tradeoffs. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* 14542 LNCS, 244–252 (2024). https://doi.org/10.1007/978-3-031-60994-7_20
12. Muthuswamy, V., Yunusova, R. Corporate social responsibility disclosure and bankruptcy financial risks: Moderating role of corporate governance index. *Cuadernos de Economia* 46(132), 69–78 (2023). <https://doi.org/10.32826/cude.v46i132.1207>
13. Hou, Y., Li, X., Wang, H., Yunusova, R. Focusing on energy efficiency: The convergence of green financing, fintech, financial inclusion, and natural resource rents for a greener Asia. *Resources Policy* 93 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105052>
14. Durmanov, A., Karakulov, F., Yunusova, R., Vorobeva, O., Kaldibayev, N., Aripova, A. Accounting for organizational and economic mechanisms in green house activities. *WSEAS Transactions on Environment and Development* 20, 242–255 (2024). <https://doi.org/10.37394/232015.2024.20.25>
15. Khababa, N., Yunusova, R. Supply chain operations risk management, resilience, and information technology integration on operations performance: Does demand forecasting matters. *Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications* 7(2), 85–106 (2024). <https://doi.org/10.31181/oresta/070205>
16. Pantin, R. Developing a dynamic decision-support framework for higher education management systems through real-time information extraction. In: *ACM International Conference Proceeding Series*. p. 497– 502 (2023). <https://doi.org/10.1145/3644713.3644786>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

